

ҚАРАҚАЛПАҚ ТИЛИНДЕ -ЫҢЫЗ, -ИҢИЗ, -ҢЫЗ, -ҢИЗ ҚОСЫМТАЛАРЫНЫҢ СЫПАЙЫЛЫҚ МӘНИ БИЛДИРИҰИ

Матжанова Айжамал Жарылқаповна

*Өзбекстан Республикасы Илимлер академиясы Қарақалпақстан бөлімі
Қарақалпақ гуманитар илимлер илим изертлеу институты*

Әдетте адамлардың биразы сыпайылық дегенде коммуниканттың мәдениетлі сөйлеуі деп түсінеди. Бул сыпайылықтың тар мәніси. Ал, сыпайылықты кеңірек мәніде былайынша түсінүүге болады. Сыпайылық мәні билдиретуғын көплеген тиллик бирликлердің ишинен сәўбетлесіңнің социаллық дәрежесине, қарым-қатнас типине, қарым-қатнас жағдайына қолайлысын, ылайықлысын таңлап алыуың, белгили бир жәмийетлик топардың ўекили ретинде соларға тән тиллик бирликлерди қоллана билиўиң, өзиңнің тыңлаўшы я болмаса сөйлеўши ретиндеги коммуникативлик ролинди дурыс атқара алыўиң хәм мәдениетлілық көрсетиўиң коммуниканттың сыпайылығы деп айтыўға болады. А.Қобланованың пикиринше, “Сыпайылық - тилде адамлардың өз ара қарым-қатнасын ретлестирип отыратуғын және олардың өз ара дослық қарым-қатнас орнатыўына уйытқы болатуғын арнаўлы хызмет” [Қобланова А., 1993. – 93 б]. Биз сыпайылықты тийкарынан универсал, улыўмалық ортақ, дүнья мәдениетінің бир бөлеги деп билемиз хәм түрли мәмлекетлерде аўызеки (сөйлеу этикети) хәм аўызеки болмаған (мимика, ым-ишаралар, қараслар) мүләйим хәрекетлердің вариантларын ушыратамыз. Қарақалпақ тилинде де сыпайылық мәні тиллик хәм тиллик емес қураллар арқалы билдириледі. Солардың бири-морфологиялық қураллар.

Хәр қандай тилде болғаны сыяқлы қарақалпақ тилинде де морфологиялық қураллар сөзлерге қосымша форма хәм мәні берип, қолланыў шеңбери тәрәпинен кеңейеди. Сыпайылықты билдириўши морфологиялық қураллар қолланыў орнына қарай функциональ тәрәптен өзгешеленеди.

Қарақалпақ тилинде аффикс морфемаларды илимпаз П.Нәжимов: сөз жасаўшы аффикс морфемалар, форма жасаўшы аффикс морфемалар, сөз өзгертиўши аффикс морфемалар [Нәжимов П., 2021. – 13 б]-деп үш топарға бөлип үйренеди.

Изертлеу нәтийжелеримиз соны көрсетеди, қарақалпақ тилинде сөз жасаўшы қосымталарға қарағанда форма жасаўшы хәм сөз өзгертиўши қосымталар сыпайылық мәні билдириўде кең қолланылады.

Мине усындай сыпайылық мәні билдириўши қосымталардың бири-ыңыз, -иңиз, -ңыз, -ңиз қосымтасы. Бул қосымтаның қарақалпақ тилинде сыпайылықты билдириўиниң еки көриниси бар.

1. Тартым қосымтасының атлық сөзлерге жалғаныўы арқалы.

2. Бетлик қосымтасының фэйиллерге қосылып келиуі арқалы.

1. Тыңлаушыны билдиретуғын тартымның II бет бирликтеги формасы *-ың, -иң, -ң*.

Ал көпликтеги II бет формасы қарақалпақ тилинде *-ыңыз, -иңиз, -ңыз, -ңыз*. Бул қосымта тек көпликті билдирип қоймастан, орны менен бирликтеги тыңлаушыға қарата қолланылғанда сыпайылықты да билдиреди.

Бул ҳаққында илимий грамматикада: «II бет көплек сан формасы сыпайылықты билдирип, бирлек сан орнына қолланылады» [Хәзирги қарақалпақ әдебий тилинің грамматикасы, 1994. – 126 б]-деп жазылса, профессор А.Бекбергенов мийнетинде: «Тартымның II бет көплек формасы бирлек сан орнында қолланылып сыпайылықты аңлатады» [Бекбергенов А., 1990. – 47 б]-деп келтиреді. Ал Г.Патуллаева болса тартымның I хәм II бет көплек сан формалары бирлек сан орнында қолланылып сыпайылықты, кишипейилликті билдиретуғынлығын айтады [Патуллаева Г., 2015. – 30 б] Ҳақыйқатында да, тартымның II бет көплек сан формасы бирлек сан орнына қолланылғанда хұрмет, сыпайылық мәнисин билдиреди. Мысалы, Қарағым, сиңлим, ағаңыз келисим берди. Арзаңды жазып келе ғой, -дедим (Г.Есемуратова, 101-б). – Танысып қойыңыз, жасы үлкен бул келиниңиз болады (К.Мәмбетов, 233-б). Бул мысалларда ағаңыз, келиниңиз сөзлери бирлек санның орнына қолланылып сыпайылық мәни билдирип тур.

Хәзирги қарақалпақ тилинде II бет тартым формаларында көплек мәниге қарағанда сыпайылық, хұрметлеу мәниси басымырақ [Оразымбетов А., 1996. – 105 б]. Бундай пикирди Г.Патуллаевада айтады: «Хәзирги қарақалпақ тилинде II бет көплек сан тартым формалары арқалы көплек мәни менен бирге сыпайылық, хұрмет мәниси билдириледі» [Патуллаева Г., 2015. – 23 б]. Демек, хәзирги қарақалпақ тилинде *-ңыз, -ңиз, -ыңыз, -иңиз* қосымталары тек көплек сан тартымлық мәни билдирип қоймастан орны менен бирликтеги тыңлаушыға қолланғанда сыпайылық мәни аңлатады.

Түрк тилиндеги хұрмет категориясы бойынша изертлеу алып барған Х.Имомова *-ыңыз, -иңиз -ңиз, -ңыз* тартым қосымтасының тек адамларға қарата сыпайылық мәни аңлатпастан, оның затына, нәрсесине болған хұрметли қатнаста жумсалатуғынлығын айтады. «Тилдеги хұрмет категорияси аффиксал морфологиялық бирликлерде қурамалы шынжыр системасын пайда етип, хұрмет аңлатыу «шахс»тан оған тийисли «нәрсе»лерге көшеди [Имомова Х., 2017. – 27 б]. Бул қубылыс қарақалпақ тилинде де ушырасады. Мысалы, Сизди Мурат Мухаммедович саат он жетиде қабыл етеди. Пропуск бюросынан рухсат қағазыңыздыалыңыз да жоқарыға көтерилиңиз, -деп айтқан (К.Мәмбетов, 92-б) Мийрим-шәпәәтли жүзлериңиз түсип, өткир көзлериңиздиң бири менен биздей

ғәрип пухараңызды көріп қалғаныңыз ушын өмиримиз бенен миннетдармыз, уллы ханымыз, -деп қайта орнына отырды (Т.Қайыпбергенов, 69-б).

Сондай-ақ тартымның I бет көплек сан формасы да лаұазымы жоқары дәрежелі адамларға қатнас жасағанда сыпайылық, хұрмет мәнисин билдиреди. Мысалы, – Ханымыз, азат етиңиз. – Қыршын жанлар қыйналмасын! – Шайқымыз, ерке шәкиртиңизди сорап алыңыз (Т.Қайыпбергенов, 61-б). Хұрметли президентимиз, халық сизден разы (Халық аұзынан). Қәдирли меҳманымыз, бизде ондай дәстүр жоқ, -деди Әлий (Т.Қайыпбергенов, 53-б).

Фейиллерге қосылатуғын *-ыңыз, -иңиз, -ңыз, -ңиз* бет-сан қосымтасының көплек формасы бирлік орнында қолланғанда сыпайылық мәни аңлатады. –Бул ҳаққында Қ.Пахратдинов хәм И.Сейтназаровалар: “*-ңыз, -ңиз* сыпайылықты, хұрметти билдиретуғын форма жасаұшы аффикс. Тыңлаұшыға “хұрмет-иззет” мәнисин билдиреди” [Пахратдинов Қ., Сейтназарова И., 2018. – 16 б]-деп көрсетеди.

Мысалы, Ахун ата, бийлердиң атынан орыс патшасына ант қағаз таярлап бериңиз, -деди (Т.Қайыпбергенов, 125-б). Ойланбаңыз, шайығым, жигитлерди тарқатайық (Т.Қайыпбергенов, 210-б). *-ыңыз, -иңиз, -ңыз, -ңиз* бетлик жалғаұынан кейин *шы* жанапайының қосылып келиў халаты да қарақалпақ тилинде ушырасады. Мысалы, Енди адамлардың көзине қалай көринип, қалай жер басаман, айтыңызшы?! (Г.Есемуратова, 50-б). Бул мысалда да сәўбетлесине болған кишипейиллик пенен қатнас жасаў жағдайы көринеди.

Демек, қарақалпақ тилинде бул қосымтада сыпайылық мәниси бирлік санның орнына тартымның хәм фейилдиң бет-сан көплек формаларын қосыў арқалы билдириледи. Сыпайылық билдириўде *-ыңыз, -иңиз, -ңыз, -ңиз* қосымтасы адамның затына, нәрсесине буйым, хәрекет, халатларда билдириў қәсийетине ийе болады. *-лар, -лер* қосымтасы сыяқлы *-ыңыз, -иңиз, -ңыз, -ңиз* қосымтасы да хәм атлықларға, хәм фейиллерге қосылыў арқалы сыпайылық билдиреди.

ӘДЕБИЯТЛАР:

1. Бекбергенов А. Қарақалпақ тилинің стилистикасы. – Нөкис: Қарақалпақстан, 1990. – Б. 47.

2. Имомова Х. Турк тилида хұрмат категорияси // филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илимий даражасини олиш учун ёзилган диссертация. – Тошкент, 2017. – Б. 27.

3. Қобланова А. Қазақ сөз этикеті. – Алматы, 1993

4. Нәжимов П. Хәзирги қарақалпақ тилинің сөз жасалыў системасы. – Нөкис: Илим, 2021. – Б. 13.

5. Оразымбетов Ә. Қарақалпақ тилинде сан мәнисиниң аңлатылыўы // филология илим. канд дәрежесин влыў ушын усынылған диссертация. – Нөкис, 1996. – Б. 105.
6. Патуллаева Г. Қарақалпақ тилинде тартым мәнисиниң билдирилиў усыллары. Монография. – Тошкент, 2015. – Б. 23.
7. Пахратдинов Қ. Сейтназарова И.Қарақалпақ тилинде аффикслердин көрсеткиши Нөкис: Қарақалпақстан, 2018.
8. Хәзирги қарақалпақ әдебий тилиниң грамматикасы. Сөз жасалыў хәм морфология. – Нөкис: Билим, 1994. – Б. 126.